

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

april 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. DR. P. P. VAN BERKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— Drs J. MODDERAAR — A. NIER-
HOFF — M. PIMENTEL — H. R.
REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ÉCLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIITEMA, MR DR A. STERNHEIM, PROF. M. STRAD-
LING, DR J. G. STRIDIRON, E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Verschijnt maandelijks behalve in de maand augustus
Men abonneert zich voor den geheelen jaargang
Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 4

Inhoud:

Accountants-contrôle in het effectenbedrijf blz. 61
door Prof. TH. LIMPERG Jr.

Accountants-contrôle in het effectenbedrijf blz. 66
door H. H. M. FOPPE; met na-
schrift van Prof. TH. LIMPERG Jr.

Obligatieleeningen en inkomstenbelasting blz. 67
door J. VOET

Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen
op het gebied der belastingen blz. 68

Inbreng van activa in een N.V. tegen te lage waarde
— Waardeering incurante aandelen — Berekening
van Duitsche inkomsten — Ontbreken van ambtelijk
verzuim bij navordering — Is boete c.a., opgelegd
wegens overtreding van de landbouwcrisiswetten, een
bedrijfslast?

door Mr. Dr. E. TEKENBROEK

Boekbesprekingen blz. 69

„25 Jaren gemeentelijke financiële administratie en
haar controle”

besproken door J. H. TEXTOR

„De statistische methode”, door Mr. Dr. J. H. van
Zanten

besproken door Prof. Dr. J. TIN-
BERGEN

„Eenige bedrijfs-economische beschouwingen over de
poetsmiddelenindustrie in Nederland”, door Dr. L. G.
Versteeg

besproken door H. J. VAN DER
SCHROEFF

Examen-opgaven blz. 71

Nederlandsch Instituut van Accountants; schriftelijk
examen accountancy C; November 1939 (I)

Memorie van antwoord betreffende het ontwerp van
wet tot vaststelling van regelen betreffende het
Accountantswezen blz. 73

Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 79

Boekenrepertorium blz. 80

Amsterdamsche Vereeniging van Assistenten van het
Nederlandsch Instituut van Accountants blz. 80
Mededeeling

Ontvangen boekwerken blz. 80

m a b blz. 61